

DOI: 10.15276/ETR.02.2021.9
 DOI: 10.5281/zenodo.5206523
 UDC: 334.024
 JEL: O30, O14, L22

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL BASES FORMATION OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT ENTERPRISE STRATEGY ON THE BASES OF BUSINESS PARTNERSHIP IN THE KNOWLEDGE ECONOMY CONDITIONS

Mu Jianming
 Odessa National Polytechnic University, Ukraine, Odessa
 ORCID: 0000-0002-0785-9745
 E-mail: mu.tszianmin@opu.ua

Received 13.02.2021

Му Цзяньмін. Концептуально-методичні засади формування стратегії розвитку промислового підприємства на засадах бізнес-партнерства в умовах економіки знань. Оглядова стаття.

Розроблення стратегії будь-якого типу має враховувати не лише відомі речі – обов'язкові умови та обмеження як наявність: а) основних сфер діяльності підприємства; б) етапів його розвитку; в) функціоналу стратегічного управління, а й прогностичні зміни, максимально використовувати доступні знання, залучаючи для свого розвитку ресурси бізнес-партнерів та соціальних партнерів.

Ресурсами виступають вкладення підприємства в виробничий процес його діяльності. Це: промислові машини і механізми, технології, компетентності та інтелектуальний потенціал персоналу. Балансування ґрунтується на принципі самовдосконалення та інноваційного саморозвитку кожного з партнерів.

Партнерство передбачає, щоб кожен з його учасників планував свій загальний та інноваційний розвиток в перспективному періоді, враховуючи інтереси інших. Тому інноваційне бізнес-партнерство збільшує взаємозалежність його учасників і створює необхідність поділу функцій контролю та моніторингу, виступаючи компромісом між споживачами в ресурсах і контролем, пов'язаним з їх правом власності.

Ключові слова: концептуальні, методичні, засади, стратегія, розвиток, підприємство, бізнес-партнерство, умови, економіка знань

Mu Jianming. Conceptual and methodical bases formation of the industrial development enterprise strategy on the bases of business partnership in the knowledge economy conditions. Review article.

The development of any type of strategy should take into account not only known things - mandatory conditions and restrictions as the presence of: a) the main areas of activity of the enterprise; b) stages of its development; c) the functionality of strategic management, but also forecast changes, make the most of available knowledge, attracting for their development the resources of business partners and social partners.

Resources are investments of the enterprise in the production process of its activities. These are: industrial machines and mechanisms, technologies, competencies and intellectual potential of personnel. Balancing is based on the principle of self-improvement and innovative self-development of each of the partners.

The partnership envisages that each of its participants plans its overall and innovative development in the future, taking into account the interests of others. Therefore, an innovative business partnership increases the interdependence of its participants and creates the need for separation of control and monitoring functions, acting as a compromise between consumers in resources and control related to their ownership.

Keywords: conceptual, methodical, principles, strategy, development, enterprise, business partnership, conditions, knowledge economy

Економіка, заснована на знаннях є принципово новим явищем світового розвитку, що докорінно змінює основи економіки і суспільства в цілому.

Елементами економіки знань: є 1) дві форми знання – неформалізоване (неявне) і формалізоване (явне); 2) динаміка взаємодії – передача знань від фази до фази, від циклу до циклу; 3) три рівня соціальної агрегації – індивід, група, колектив; 4) чотири фази створення знання; 5) умови створення знання; 6) структура організації, що орієнтована на знання.

Її описує значна кількість концепцій та парадигм. Зокрема, ядро стратегії впровадження концепції «Промисловість 4.0» базується на інтелектуальному виробництві з використанням технології КФС та направлене на зміну фокусу від централізованого виробництва на децентралізовану продукцію, заміну популярних продуктів на індивідуалізовану продукцію, збільшення участі користувачів, щоб кожен користувач міг відчувати задоволення від створення своїх продуктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Проблематику партнерства, інноваційного розвитку, стратегічного управління відокремлене або у певних комбінаціях, концептуальні підходи, методи та заходи щодо їх активізування досліджували, зокрема: вітчизняні науковці В. Базилевич, І. Брайловський [1], Б. Буркинський, О. Гончар [2], О. Дмитрієва [3], В. Захарченко, С. Ілляшенко, М. Кизим, К. Ковтуненко, А. Колот, Г. Комарницька [4], В. Круглов, О. Кузьмін, А. Мельник, О. Никифорок [5], М. Орловський [6], Т. Писаренко [7], Ю. Сафонов, В. Світлична [8], С. Сімак [9], С. Філіппова [10], Л. Федулочна [11], В. Філіппов [12], М. Шарко [13], Н. Гусаріна [13], та зарубіжні: Х. Ласі, Дж. Лі, В. Чанг, С. Шамім, К. Шваб. Істотний внесок у розвиток теорії стратегічного управління зробили китайські

дослідники Ван Т. [14], Ванг К, Ли Л., Юан Ю, Йе П. [15], Го Сібао, Се Чуньтао.

Сукупність їх розробок та інших вчених, які досліджували та продовжують досліджувати цю проблематику, складає науковий базис партнерства, інноваційного розвитку на макро, мезо та мікро рівнях, процеси стратегування ними.

Це формує термінологічний апарат, типологізаційно-класифікаційні засади, цільовий та методологічний блоки, інструменти їх впровадження. Однак майже безмежні можливості економіки знань та інноваційні зміни утворили для стратегування розвитку промислового підприємства на засадах бізнес-партнерства нові виклики та завдання.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Оцінка наявних можливостей (ресурсів, технологій, процесів) підприємства може здійснюватися на основі комплексу аналітичних і розрахункових методів. Однак, зважаючи на наявність об'єктивних складнощів їх застосування для аналізу стану зазначених об'єктів,

запропоновано використання переважно експертних методів, як найбільш прийнятних і менш витратних, а при дотриманні ряду умов - досить об'єктивних.

Метою статті є формування концептуально-методичних засад формування стратегії розвитку промислового підприємства на засадах бізнес-партнерства в умовах економіки знань.

Виклад основного матеріалу дослідження

Існує вісім ключових просторів, які можна ідентифікувати як основні сфери діяльності підприємства, в межах яких воно визначає свої головні цілі: стан підприємства на ринку, рівень продуктивності, наявність виробничих, фінансових та інтелектуальних ресурсів, ступінь стабільності, система управління (її функціонал та структура), компетентність персоналу, соціальна відповідальність бізнесу та інноваційна діяльність.

При прийнятті довгострокових рішень підприємством визначається вся сукупність потрібним йому стратегічних цілей (рис.1), хоча на різних етапах його економічного розвитку значимість стратегічних цілей різна.

Рисунок 1. Сегментація взаємозв'язку стратегічних цілей підприємства з факторами зовнішнього і внутрішнього довкілля

Джерело: складено автором за матеріалами [4,6,8].

У теорії стратегічного управління до останнього часу виділялися чотири етапу розвитку методології стратегування. Її еволюція демонструє шлях зміни принципів розвитку 4-х поколінь досліджень. Тенденції розвитку та впливу НТП свідчать про актуальність інтеграції стратегічного,

інформаційного та інноваційного менеджменту. Адже будь-яка стратегія підприємства – це його зміни, а будь-які зміни, спрямовані на вдосконалення будь-якого процесу, – це інновації. Вони відбуваються на підставі певним чином обробленою та систематизованою інформації – а це

інформаційний супровід та ресурс. Це визнається більшістю вчених, проте дехто з них порівнює інноваційне та стратегічне планування, виділяючи різні аспекти їх взаємозв'язку. Тобто вони вважають, що на чолі кожного стратегічного плану та змісту стратегії стоїть завдання з розроблення і виведення інноваційної продукції та / або освоєння нових процесних технологій. З цим не можна погодитися, хоча має місце взаємопроникнення стратегічного та інноваційного управління саме на рівні інформаційних технологій: а) стратегічний – відноситься до спільного управління інноваціями, інвестиціями та іншими підсистемами розвитку за допомогою інформаційних та інших технологій та ресурсів; б) інноваційний – до функціонального. Взаємопроникнення веде до того, що в перспективі ці два види управління поступово інтегруються. Аргументом на користь цього є той факт, що інновації та знання все більше і частіше визначають головний вектор стратегічного розвитку будь-якого промислового підприємства.

На жаль, якщо інноваційна діяльність і починає здійснюватися на підприємствах, то її управління відповідає 1-му, в кращому випадку 2-му поколінню менеджменту НДДКР. Що стосується 4-го покоління, то, в світі гостро стоїть питання про перехід на цей рівень. Тобто з точки зору стратегічної конкурентоспроможності, українським промисловим підприємствам необхідно посиленними темпами освоювати управління НДДКР на рівні 3-го покоління, оскільки технологічно 4-е покоління поки неможливе. Підприємства же Китаю переходять саме на 4-й рівень управління, причому прискореними темпами. А це значить, що метою кожного стратегічного плану підприємства має бути освоєння інноваційних технологій і виробництв, що ускладнює те, що нова технологія буде залишається прогресивної набагато довше, ніж техніка. Незважаючи на це, в Україні, на відміну від Китаю, процес вдосконалення і запозичення (імітації) більш застосовує еволюційну форму НТП.

Китайськими вченими протягом 1990-х рр. розроблено теоретичні аспекти інноваційного розвитку національної економіки. Це новий науковий напрям, що має китайську специфіку, отримав назву «китайська теорія економіки знань». За цією теорією економіка знань визначається як «економіка, заснована на виробництві, розподілі та використанні знань і інформації». Це слід пояснити.

У 2015 р. Державна рада Китайської Народної республіки оприлюднила 10-річний план модернізації виробничих потужностей країни, щоб дозволити йому не лише наздогнати виробничі потужності Німеччини та США, а й перебільшити їх. Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР керувало ініціативою «Зроблено в Китаї 2025» [16]. Ця ініціатива спрямована на кардинальне підвищення інноваційного

потенціалу національного промислового виробництва. Вона передбачала:

- сприяння глибокому злиттю інформаційних технологій та індустріалізації,
- зміцненню наявних промислових потужностей,
- підвищенню якості китайського брендингу,
- сприяння екологічно чистому виробництву,
- забезпеченню проривів у ключових секторах,
- подальшій реструктуризації виробництва промисловість, просування послуг, орієнтовані на обслуговування і виробництво,
- збільшенню міжнародної участі у виробництві.

Для підтримки трансформації виробництва, уряд КНР також запропонував наступні стратегічні плани: «Керівництво Державної ради зі сприяння Інтернету + дії», «Керівництво Державної ради з поглиблення інтеграції виробництва та Інтернету» та тринадцятий п'ятирічний план «Національна програма інновацій у сфері науки і техніки» [16].

За період з 1999р. до 2019р. витрати держави у КНР на освіту зросли на 86% з 1,89% від ВВП до 3,51% ВВП, що дозволило Китаю значно покращити становище його університетів. Витрати на науку (НІОКР) у 2014р. склали 2% ВВП, а у 13-му п'ятирічному плані розвитку на 2021-2025 роки закладане істотне підвищення витрати на науково-дослідні цілі і технологічні вишукування (R&D/НДДКР) – щорічне зростання держвидатків на ці цілі складе 7%. Як бачимо, потужна підтримка на макrorівні створила для китайських промислових підприємств та освітньо-наукової сфери найпривабливіші умови для розвитку на тривалий період, у т.ч. на рівні партнерства. Це яскравий приклад чіткого делегування завдань стратегування за різними рівнями управління.

Револьюційні зміни завжди супроводжує поява інновацій (нових технологій і техніки) як чинників виробництва, які можуть бути фактором активізації модернізації. Їх принциповою відмінністю від попередньої форми є кардинальність змін, коли модернізації піддаються всі системи і об'єкти управління. Промислові підприємства примушено розвиватися на основі наявних у них та доступних їм ресурсів, пристосовуючись до умов ринкової конкуренції. Останні можуть стати основою для формування конкурентних переваг як мета та інструмент конкурентного суперництва підприємств (рис. 2).

Таке виділення чинників довкілля дозволяє врахувати, що в умовах взаємодії старих і нових методів управління та технологій ринкові механізми (кон'юнктура ринку, і конкуренція) об'єктивно виявляють переваги для розвитку підприємства. Це породжує стимули розвитку та спричиняє еволюційний відбір тих, які відповідають тенденціям НТП і ринкового становища промислового підприємства.

Одним із завдань підприємства є забезпечення безперервності розвитку.

Рисунок 2. Факторна модель розвитку промислового підприємства під впливом НТП в економіці знань
Джерело: складено автором за матеріалами [2, 7-9].

На тлі 4-х стратегічних альтернатив (обмежене зростання, зростання, скорочення і комбінація цих варіантів) стратегія вибирається ним після аналізу можливостей і небезпек, сильних і слабких сторін і оцінки альтернатив і варіантів поведінки та розвитку.

Слід врахувати, що в ринкових умовах головним стає вже не економічне зростання, а якісні зміни, що розширюють можливості і сприйнятливості промислових підприємств до інновацій, реагування на чинники зовнішнього довкілля. Стратегічний вибір розвитку підприємства з орієнтацією на «потенціал стратегічного розвитку» означає вибір найбільш прийнятної альтернативи з двох найпривабливіших:

- першого щодо нарощування потенціалу стратегічного розвитку і здатності до адаптації, використовуючи ресурсний потенціал. Стратегічний потенціал включає кілька складових розвитку – організаційну, технологічну, інвестиційну, інноваційну, соціальну та інші;
- другого щодо відмови від нарощування потенціалу стратегічного розвитку на користь отримання доходів за рахунок використання наявних ресурсів.

Процес формування і вибору стратегій розвитку представляють різні моделі та системи цілей. Так, відносно розвитку потенціалу промислового підприємства стратегія спрямована на досягнення таких цілей як:

- а) зростання конкурентоспроможності, сталий розвиток підприємства;

б) ефективне використання ресурсів, зростання соціально-економічного потенціалу розвитку підприємства.

Відомі дві основні моделі реалізації стратегії розвитку:

- модель «внесок-віддача»: умови і характеристики зовнішнього довкілля є домінуючими критеріями планів з отримання високого прибутку. Підприємство виступає як сукупність унікальних ресурсів і можливостей, які є підставою для стратегії і переважним джерелом розвитку;
- модель «ресурсна база»: внутрішні ресурси і можливості підприємства є основою стратегії, а ресурси і можливості розглядаються в якості ключових «компетенцій». Головні переваги підприємства є первинними при визначенні вектору його стратегічного розвитку.

Обидві моделі заслуговують на увагу, однак, перша – недооцінює роль внутрішнього потенціалу підприємства, а друга – навпаки, переоцінює його, тому не прагне використовувати ресурси бізнес-партнерів. Потрібна комбінована модель як похідна від цих двох моделей, щоб інтегрувати ресурси різних учасників виробництва, успішно співвідносити їх з можливостями зовнішнього оточення.

Комбінована чи інтегративна модель доречна за таких аргументів:

- умови зовнішнього довкілля (особливо ринкові і конкурентні чинники) чинять тиск і обмеження для стратегії. Це приводить до зниження ризику отримання замовлень на

- продукцію, низькій рентабельності та платоспроможності;
- більшість промислових підприємств, що конкурують в межах певного сегмента ринку, переслідують однакові стратегічні цілі і здійснюють подібне управління процесом розвитку стратегічно необхідних ресурсів;
- зростає роль використання високо мобільних ресурсів, тому з причини їх рухливості будь-які відмінності в ресурсах і стратегіях недовгочасні;
- кожне промислове підприємство є сукупність унікальних ресурсів і можливостей, які є першочерговим джерелом його діяльності і розвитку;
- всі промислові підприємства, що конкурують на певному сегменті ринку, не можуть мати однакові стратегічні ресурси і можливості. Тому специфічність і унікальність якості і ефективності ресурсів підприємства, потенціал стратегічного розвитку, які конкуренти не здатні легко відтворити, включаючи специфічні способи їх нарощування і використання в діяльності, формують його основні конкурентні переваги.

Відтак, ресурсами виступають вкладення підприємства в виробничий процес його діяльності. Це: промислові машини і механізми, технології, компетентності та інтелектуальний потенціал персоналу.

Більшість дослідників і практиків розрізняють три різновиди ресурсів – матеріальні, трудові та фінансові. Дехто визнає різновид технологічних, інформаційних, організаційних, інвестиційних, інноваційних та інших видів ресурсів.

Умовна модель процесу формування та вибору стратегій розвитку промислових підприємств з урахуванням чинників довкілля (їх сильних та слабких сторін), що змінюються під впливом НТП, має вигляд:

$$B_i = f(C_{в.ф.}; V_{п.т.}; V_{у.п.}; V_{о.п.}; V_{ф.е.п.}; V_{у.с.т.п.}; V_{у.а.п.б.п.}) \quad (1)$$

де: B_i – альтернативний варіант стратегічного розвитку промислового підприємства, $i = 1, 2 \dots n$;

Св.ф. – сукупний вплив чинників зовнішнього довкілля на рівень стратегічного розвитку підприємства як сукупність прояви можливостей і небезпек зовнішнього довкілля;

Уп.т., Ув.п., Уо.п., Уф.е.п., Ус.т.п., Уа.п.б.п. – сукупні впливи видів потенціалів розвитку підприємства на вибір варіанта його стратегічного розвитку: відповідно виробничо-технологічного, відтворювального, організаційного, фінансово-економічного, соціально-трудоного, а також адаптивного, пов'язаного з вибором бізнес-партнера-інноватора-адепта в стратегічному

бізнес-альянсі на вибір варіанта його стратегічного розвитку.

Рушійна сила інноваційного бізнес-партнерства полягає у збалансованості цілей, загальної та функціональних стратегій, ресурсів та складу інструментів і механізмів управління, організації та ведення виробничо-господарської діяльності, інноваційної діяльності його учасників.

На користь таких партнерських відносин говорять такі міркування:

- в умовах «економіки знань» розвиток та зміни внутрішнього довкілля більшості підприємств суттєво відстають від бурхливого розвитку зовнішнього довкілля. Тому для успіху на високо конкурентних ринках, стійкого загального та інноваційного розвитку промислових підприємств їм необхідний технологічний і організаційний прориви. Останні неможливі без створення підприємством нових конкурентних переваг, заснованих на пошуку нових механізмів розвитку і моделей формування бізнес-партнерських відносин;
- фокус-ядром такого бізнес-партнерства і важливим чинником стратегії розвитку підприємства стає певний організаційний елемент, здатний сприймати стратегічні зміни зовнішнього довкілля. Він виступає інноваційно-орієнтованим бізнес-партнером або стратегічним інноватором-адептом (рис. 3), роль якого в економіці знань змінюється в напрямку їх продукування та пошуку. Найчастіше в його ролі розглядають інноваційно-активні підприємства або інші господарчі суб'єкти. У списку потенційних бізнес-партнерів промислових підприємств частіше відсутні ЗВО (університети, академії та ін.) і наукові організації, оскільки вони традиційно сприймаються бізнесом як малорухливі, інноваційно-неактивні структури, а їх продукція і послуги – як ринково неконкурентоспроможні внаслідок бюрократичних бар'єрів і високих накладних витрат. Навіть тоді, коли ЗВО та наукові установи виробляють найсучасніші знання.
- Відтак, залучення зовнішніх партнерів стає частиною стратегічного управління розвитку промислового підприємства. Тому існуючі форми і методи організації бізнес-партнерства можна розглядати як стартові умови і складову стратегування процесу розвитком промислового підприємства, які дозволяють йому використовувати і свій внутрішній інноваційний потенціал, і інноваційний потенціал бізнес-партнерів для досягнення стратегічних цілей розвитку.

Рисунок 3. Формування нових стратегічних компетенцій у стратегічному бізнес-партнерстві та накопичення нових знань стратегічним інноватор-адептом
Джерело: складено автором за матеріалами [17].

Висновки

Балансування ґрунтується на принципі самовдосконалення та інноваційного саморозвитку кожного з партнерів. Партнерство передбачає, щоб кожен з його учасників планував свій загальний та інноваційний розвиток в перспективному періоді, враховуючи інтереси

інших. Тому інноваційне бізнес-партнерство збільшує взаємозалежність його учасників і створює необхідність поділу функцій контролю та моніторингу, виступаючи компромісом між споживачами в ресурсах і контролем, пов'язаним з їх правом власності.

Abstract

The knowledge-based economy is a fundamentally new phenomenon of world development, which radically changes the foundations of the economy and society as a whole. Elements of the knowledge economy: there are 1) two forms of knowledge - informal (implicit) and formalized (explicit); 2) the dynamics of interaction - the transfer of knowledge from phase to phase, from cycle to cycle; 3) three levels of social aggregation - individual, group, team; 4) four phases of knowledge creation; 5) conditions for creating knowledge; 6) the structure of the organization, focused on knowledge.

The development of any type of strategy should take into account not only known things - mandatory conditions and restrictions as the presence of: a) the main areas of activity of the enterprise; b) stages of its development; c) the functionality of strategic management, but also forecast changes, make the most of available knowledge, attracting for their development the resources of business partners and social partners.

Resources are investments of the enterprise in the production process of its activities. These are: industrial machines and mechanisms, technologies, competencies and intellectual potential of personnel. Balancing is based on the principle of self-improvement and innovative self-development of each of the partners.

The partnership envisages that each of its participants plans its overall and innovative development in the future, taking into account the interests of others. Therefore, an innovative business partnership increases the interdependence of its participants and creates the need for separation of control and monitoring functions, acting as a compromise between consumers in resources and control related to their ownership.

Balancing is based on the principle of self-improvement and innovative self-development of each of the partners. The partnership envisages that each of its participants plans its overall and innovative development in the future, taking into account the interests of others. Therefore, an innovative business partnership increases the interdependence of its participants and creates the need for separation of control and monitoring functions, acting as a compromise between consumers in resources and control related to their ownership.

Список літератури:

1. Брайлівський І.А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку / І. А. Брайлівський; дис. д-ра екон. наук : 08.00.03. – Чернігів, 2018. – 462 с.
2. Gonchar O.I. Management of the potential of an enterprise on the basis of graphanalytical models / O.I. Gonchar // Scientific bulletin of Polissia. – 2017. – № 2 (10), Vol. 2. – P. 61-65.
3. Дмитрієва О.І. Державне регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури: теорія, методологія, практика: Монографія / О.І. Дмитрієва – Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. – 368.
4. Комарницька Г.О. Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності / Г. О. Комарницька; дис. д-ра екон. наук: 08.00.03. – Львів, 2020. – 469 с.
5. Никифорок О.І. Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України / О. І. Никифорок, Ю. В. Гусев, Л. Ю. Чмирьова // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 3. – С. 79-101.
6. Орловський М.М. Дослідження стану льотної придатності та перспективи розвитку цивільного авіаційного парку України / М. М. Орловський, А. В. Приймак, Ю. Ю. Височанська, К. А. Гальчинський // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2019. – № 83. – С. 42-58.
7. Писаренко Т.В. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша. – К.: УкрІНТЕІ, 2019. – 80 с.
8. Світлична В.Л. Теоретичні базис нової парадигми суспільства – економіки знань / В. Л. Світлична // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 3 (19). – С. 184-193. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html>.
9. Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства в системі державного управління / С. В. Сімак; дис. д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02. – Миколаїв, 2017. – 447 с.
10. Філіппова С.В. Методологічна компонента регулювання розвитку державно-приватного партнерства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та сталого розвитку / С. В. Філіппова, О. Л. Малін // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 28. – С. 421-427. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019>.
11. Федулова Л.І. Економіка знань: підруч. [для студ. Вищ.навч. закл.] / Л. І. Федулова. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – 600 с.
12. Filippov V.Y. System-integrated management of business development according to the imperatives of sustainable development in information and innovation economics: Monograph / V. Y. Filippov. – Schweinfurt, Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2020. – 489 с.
13. Sharko M. Information-entropy model of making management decisions in the economic development of the enterprises / M. Sharko, N. Gusarina, N. Petrusenko // Advances in Intelligent Systems and Computing, – 2019. – № 1020. – С. 304-314. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1>.
14. Ван Тао. Формування стратегії розвитку підприємства в системі стратегічного управління / Ван Тао // Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – № 22 (174). – С. 79-91.
15. Wang X. ACP-based social computing and parallel intelligence: Societies 5.0 and beyond / X. Wang, L. Li, Y. Yuan, P. Ye, F.Y. Wang // CAAI Transactions on Intelligence Technology. – 2016. – № 1. – P. 377-393.
16. Shubin T. «Made in China 2025» and «Industrie 4.0» – In Motion Together / Tian Shubin, Pan Zhi // The Internet of Things. – 2017. – PP. 87-113. – DOI: 10.1007/978-3-662-54904-9_7.
17. Ван Тао. Формування стратегії розвитку промислового підприємства в умовах зростання його наукоємності [моногр.] / Ван Тао, С.В. Філіппова, Н.А.Заєць. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 249 с.

References:

1. Brailovskyi, I.A. (2018). Public-private partnership: methodology, theory, mechanisms of development (Doctoral dissertation of economic science: 08.00.03). Chernihiv [in Ukrainian].
2. Gonchar O.I. (2017). Management of the potential of an enterprise on the basis of graphanalytical models. Scientific bulletin of Polissia, 2 (10), 2, 61-65.
3. Dmytriieva, O.I. (2020). State regulation of innovative development of transport infrastructure: theory, methodology, practice: Monograph. Kh.: FOP Brovin O.V. [in Ukrainian].
4. Komarnytska, H.O. (2020). Intensification of public-private partnership in the conditions of development of investment and innovation activity. Doctoral dissertation. Lviv. [in Ukrainian].

5. Nykyforuk, O.I. & Husiev, Yu.V. & Chmyrova, L.Yu. (2018). Public-private partnership: institutional environment for the development and modernization of Ukraine's infrastructure. *Ekonomika i prohnozuvannya*, 3, 79-101. [in Ukrainian].
6. Orlovskiy, M.M. & Pryimak, A.V. & Vysochanska, Yu.Yu. & Halchynskiy, K.A. (2019). Study of airworthiness and prospects for the development of civil aviation fleet of Ukraine. *Otkrytye ynformatsyonnye y kompiuternye yntehyrovannye tekhnolohyy*, 83, 42-58. [in Ukrainian].
7. Pysarenko, T.V. & Kvasha, T.K. (2019). The state of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2018: analytical reference. K.: UkrINTEI. [in Ukrainian].
8. Svitlychna V.L. (2015). Theoretical basis of a new paradigm of society – the knowledge economy. *Ekonomika: realii chasu*, 3 (19), 184-193. Retrieved from <http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n3.html> [in Ukrainian].
9. Simak, S.V. (2017). Institutional development of public-private partnership in the system of public administration. Doctoral dissertation. Mykolaiv [in Ukrainian].
10. Filyppova, S.V. & Malin, O.L. (2019). Methodological component of regulating the development of public-private partnership in terms of information and innovation economy and sustainable development. *Infrastruktura rynku*, 28, 421-427. Retrieved from <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019> [in Ukrainian].
11. Fedulova L.I. (2009). Knowledge economy: textbook. K.: Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
12. Filippov, V.Y. (2020). System-integrated management of business development according to the imperatives of sustainable development in information and innovation economics: Monograph. Schweinfurt, Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt) [in Ukrainian].
13. Sharko M., Gusarina N., Petrusenko N. (2019). Information-entropy model of making management decisions in the economic development of the enterprises. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1020, 304-314. Retrieved from doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1 [in English].
14. Van Tao. (2012). Formation of enterprise development strategy in the system of strategic management. *Naukovyi visnyk – Odeskyi derzhavnyi ekonomichnyi universytet. Nauky: ekonomika, politolohiia, istoriia*, 22 (174), 79-91 [in Ukrainian].
15. Wang X., Li L., Yuan Y., Ye P., Wang F.Y. (2016). ACP-based social computing and parallel intelligence: Societies 5.0 and beyond. *CAAI Transactions on Intelligence Technology*, 1, 377-393 [in English].
16. Shubin T., Pan Zhi (2017). "Made in China 2025" and "Industrie 4.0" – In Motion Together. *The Internet of Things*. 12. P. 87-113. DOI: 10.1007/978-3-662-54904-9_7 [in English].
17. Van Tao, Filyppova, S.V., Zaec N.A. (2013). Formation of strategy of development of the industrial enterprise in the conditions of growth of its science intensity: Monograph. Doneck: Vy`d-vo "Noulidzh" (donecz`ke viddilennya).

Посилання на статтю:

Му Цзяньмін. Концептуально-методичні засади формування стратегії розвитку промислового підприємства на засадах бізнес-партнерства в умовах економіки знань / Му Цзяньмін // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. – 2021. – № 2 (54). – С. 74-81. – Режим доступу до журн.: <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No2/74.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.02.2021.9. DOI: 10.5281/zenodo.5206523.

Reference a Journal Article:

Mu Jianming. Conceptual and methodical bases formation of the industrial development enterprise strategy on the bases of business partnership in the knowledge economy conditions / Mu Jianming // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2021. – № 2 (54). – P. 74-81. – Retrieved from <https://economics.net.ua/files/archive/2021/No2/74.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.02.2021.9. DOI: 10.5281/zenodo.5206523.

